

ЗНАЧЕНИЕ ПЛОДОВООЩНЫХ КЛАСТЕРОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Маннопова Муаззам Султанбековна -
Ферганский государственный университет, старший
преподаватель

Аннотация. В статье рассматриваются факторы и пути инновационного развития плодовоовощеводческих кластеров. Обоснованы пути развития системы кластера и повышения эффективности плодовоовощной сферы. Проанализирована система показателей в исследовании эффективности плодовоовощеводческих кластеров.

Ключевые слова. Кластер, регион, развитие, производство, переработка, плодовоовощеводство, мировой рынок, зарубежный опыт, инновации.

Abstract: The article discusses the factors and ways of innovative development of fruit and vegetable clusters. The ways of developing the cluster system and increasing the efficiency of the fruit and vegetable sector are grounded. The system of indicators in the study of the effectiveness of fruit and vegetable clusters has been analyzed.

Keywords. Entrepreneurship, cluster, region, development, production, processing, fruit and vegetable growing, world market, foreign experience, innovation.

Одна из крупнейших отраслей экономики нашей страны - сельское хозяйство - играет важную роль в обеспечении экономической и социальной стабильности. Из опыта зарубежных стран известно, что в общественной жизни любой страны важным фактором обеспечения благосостояния народа является удовлетворение потребностей населения в продовольствии и

сельскохозяйственной продукции, являющихся его первоочередной потребностью, определение наиболее эффективного правильного пути в этом отношении. Кроме того, структурно-структурные изменения в области сельского хозяйства, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, оказывают важное влияние на развитие национальной экономики, решение проблем обеспечения населения плодоовощной продукцией и ее экспорта на мировой рынок, а также укрепление социальной стабильности. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 “О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы”, Постановление Правительства Республики Узбекистан от 4 апреля 2022 года № ПФ-225 “О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки”, Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № от 15 декабря 2021 года № 52 “О мерах по дальнейшему развитию системы поддержки, кластера и кооперации в сети” и других правовых актах, касающихся данной деятельности. Одним из важных аспектов принятых решений является создание равных условий для осуществления экспортной деятельности не только производителям продукции, но и внешнеторговым организациям, оказывающим содействие отечественным производителям в экспорте продукции за рубеж. В результате принятых решений в сельском хозяйстве нашей страны были достигнуты следующие результаты. За январь-апрель 2023 года в зарубежные страны было экспортировано 359,2 тыс. тонн плодоовощной продукции на общую сумму 256,1 млн. долларов США. Это на 6,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года. За январь-октябрь 2023 года Узбекистан экспортировал за рубеж около 1,5 млн товаров на сумму 951,3 млн долларов США. экспортировал тонны фруктов и овощей. Этот показатель увеличился на 2,4%, или на 35 тысяч тонн, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Основными экспортными рынками плодоовощной продукции стали Россия (39,9 %), Пакистан (16,3 %), Казахстан (11,3 %) и Китай (9,7%).

Согласно макроэкономическому анализу, наибольшую долю в стоимостном выражении в экспорте фруктов и овощей занимают каши-13,7 процента, изюм – 10,4 процента, курага – 7 процентов, помидоры – 6,1 процента, капуста – 5,1 процента, свежий виноград – 4,3 процента, лук – 4,3 процента и гранаты – 3,3 процента. В январе-апреле 2023 года доля фруктов и овощей в общем объеме экспорта составила 3,3 процента. Основными экспортными рынками плодоовощной продукции Узбекистана являются Россия 27,4 процента, Пакистан 20,6 процента, Китай 16,3 процента, Казахстан 13,9 процента, Афганистан 2,4 процента, Кыргызстан (2,4 процента, Беларусь 2 процента, Турция 1,9 процента, Ирак 1,5 процента и Иран 1,2 процента).

Опыт развитых стран в дальнейшем развитии аграрной сферы показывает, что одним из направлений устойчивого развития сельского хозяйства является возможность организации современных форм производства в отрасли, в том числе кластерным способом производства продукции. Поэтому создание и развитие плодоовощных кластеров рассматривается как важное стратегическое направление увеличения объемов производства плодоовощной продукции, повышения уровня эффективности отрасли, ускоренного и устойчивого развития отрасли. Под кластером понимается система предприятий, имеющих определенную специализацию и разделение труда в технологической цепочке производства какого-либо вида продукции и организованных по единому целевому пути. В течение 2022 года в Республике Узбекистан и областях функционируют в общей сложности 245 плодоовощных кластеров, которым выделено 179,5 тыс. га земель. Плодоовощная продукция, выращиваемая в этих кластерах, реализуется на основе фьючерсных контрактов на выращивание плодоовощной продукции на земельных участках площадью 147,9 тыс. га с 15,3 тыс. хозяйств. Также функционируют перерабатывающие предприятия мощностью 956,2 тыс. тонн в 62 кластерах, сортировка и упаковка продукции мощностью 290,5 тыс. тонн в 32 кластерах, сушка продукции мощностью

230,5 тыс. тонн в 23 кластерах и обычные и холодильные склады мощностью 360 тыс. тонн в 136 кластерах. Организованное таким образом количество интенсивных садов и виноградников составило 24,5 тыс. га местных, 10,8 тыс. га интенсивных садов и 25,6 тыс. га виноградников. Стоимость инвестиционных проектов в развитии кластеров в 2022 году составит 478 млрд. планируется реализация 71 проекта на сумму около 500 рабочих мест. . Более того, анализ показывает, что рентабельность направленных инвестиций наряду с производительностью труда также выше в кластерах, чем в других секторах. По оценкам, в период с 2018 по 2022 год коэффициент экономической отдачи (рентабельности) кластерных инвестиций увеличился с 1 до 1,4. Это говорит о том, что проекты кластеризации очень эффективны. Интегральный индекс мощности кластера (ПК) рекомендуется для оценки положения ряда кластеров в экономике страны или региона, и этот интегральный индекс можно будет рассматривать как инновационный подход к анализу процесса кластеризации. В то же время создание эффективной системы управления в сельском хозяйстве, наряду с развитием кластеров, полностью устраняет имеющиеся недостатки в отрасли. Для правильной организации управления и контроля за ним в каждой провинции существуют департаменты сельского хозяйства, налажена совместная работа с кластерами. Одним из основных и наиболее важных этапов планирования, одной из важнейших функций которого в управлении кластерами считается плодородное хозяйство, является выбор целей кластеров. Важно отметить, что кластеры, как правило, имеют широко выраженные цели в многосуставных системах. Плодородное хозяйство основное, общее назначение кластера определяется его функцией. Задача подробно описывает ситуацию в кластере и определяет пути достижения целей и стратегий на каждом этапе организации. В соответствии с целями кластеров строится их организационная структура.

Каждое плодовоовощное хозяйство создает свою собственную структуру, основанную на внутренних возможностях кластера, и каждый отдел и структура вносят свой вклад в реализацию цели кластера. В целом, разработка современной формы структуры управления считается одним из основных критериев современного управления. Особое внимание при совершенствовании механизма управления плодовоовощными кластерами необходимо будет уделить и организационно-экономическим аспектам.

Поэтому развитие организационно-экономических механизмов кластеров целесообразно осуществлять по следующим направлениям: выявление всех влияющих факторов и четкое определение сферы их влияния; осуществление планирования деятельности кластеров на текущие и долгосрочные сроки, установление оптимальных экономических отношений между всеми участниками и достижение при этом сохранения их полной хозяйственно - правовой самостоятельности* корректное ведение взаиморасчетов между подразделениями и организациями, входящими в состав кластера, и принятие мер государственной поддержки с полным учетом их прав и обязанностей; плодовоовощеводство будет заключаться в установлении взаимовыгодных отношений распределения для обеспечения развития кластеров. По сути, при распределении доходов учитываются только перспективы развития кластера, но также учитываются интересы экономических субъектов внутри кластера; заключается в правильном установлении договорных отношений между субъектами плодовоовощеводческого кластера и полном учете в этом вклада и уровня развития каждой стороны.

В целом, преимущества кластерного подхода в плодовоовощеводстве заключаются в следующем:

1. Обеспечивает максимально эффективное использование потенциала территории и регионов;

2. Организационно-экономически и технологически создает условия для организации процессов производства, переработки и обслуживания инновационным способом, на основе высокоэффективных технологий;

3. Сеть отличается от структурной формы тем, что представляет собой инновационную организационную структуру, способную быстро адаптироваться к конкурентной среде;

4. Совместная работа экономических целей и интересов субъектов кластерной системы позволяет совместно и согласованно решать задачи, связанные с хозяйственной деятельностью в определенной территориальной единице;

5. Создает условия для развития и масштабирования внешних и внутренних рынков;

6. Территориальное объединение производителей, поставщиков, потребителей и инфраструктурных структур в одном месте, а также активное предпринимательство между ними создают условия для увеличения объемов производства и оказания услуг, снижения себестоимости, получения высокой прибыли за счет ресурсной единицы;

7. Наличие крупного и ведущего производственного предприятия, формирующего и поддерживающего долгосрочную стратегию хозяйственной и инновационной деятельности в кластерной системе;

8. Тот факт, что большинство предприятий и организаций, работающих в кластерной системе, локализованы на определенной территории, свидетельствует о высокой степени локализации предприятий и организаций в системе.

В нашей республике из Фонда развития сельского хозяйства выделено 250 млрд. рублей на выравнивание зерновых, хлопковых и рисовых полей с помощью лазерного нивелира. реализуются мероприятия по выделению Сум льготных кредитов. Учитывая экономическую, социальную и экологическую эффективность данного мероприятия, мы считаем целесообразным

выделение льготных кредитов на выравнивание площадей хозяйств в системе интенсивных садоводческих и овощеводческих кластеров в районах республики с благоприятными условиями, особенно вокруг крупных городов и промышленных центров. Особенно в условиях дефицита воды в республике в последние годы данное агротехническое мероприятие позволит обеспечить эффективное использование водных ресурсов в хозяйстве, снизить себестоимость продукции и увеличить доходы за счет широкого применения водосберегающих оросительных технологий в овощеводческих кластерах. Расширение масштабов научно-практических исследований на основе вышеуказанных направлений и приоритетов и совершенствование траектории поддержки служат обеспечению не только инновационного, но и устойчивого развития плодовоовощеводческих кластеров республики.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mannopova, M. S. (2022). O`zbekistonda meva-sabzavotchilik yo`nalishidagi klasterlarni rivojlantirish va boshqarishning asosiy vazifalari. *Biznes-эксперт*, 1(6), 48-52.
2. Xalmatjanova, G. D., & Mannopova, M. S. (2020). RAZVITIE NATSIONALNOY EKONOMIKI S UCHYOTOM TENDENSIY RAZVITIYA MIROVOY EKONOMIKI. *MINTAQA IQTISODIYOTINI INVESTITSIYALASHNING MOLIVAVIY-HUQUQIY VA INNOVATSION JIHATLARI*, 238-244.
3. Khalmatjanova, G. D., & Mannopova, M. S. (2021). Priority areas in agricultural development in the Republic of Uzbekistan. In *The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems: Volume 1* (pp. 49-54). Cham: Springer International Publishing.
4. Mannopova, M. S. (2022). Jahon mamlakatlarida qishloq xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning samarali yondoshuvlari. *New innovations in national education*, 1(6), 4-11.
5. Sultonbekovna, M. M., & Akmalxon o`g, M. S. L. (2023). O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI YANADA

RIVOJLANTIRISHNING YONALISHLARI VA OSISH TENDENSIYALARI. *World scientific research journal*, 15(1), 64-70.

6. Маннопова, М. С. (2023). РАЗВИТИЕ ПЛОДООВОЩНЫХ КЛАСТЕРОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 19(7), 54-61.

7. Sultanbekovna, M. M. (2023). ISSUES OF IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ACTIVITY OF FRUIT-VEGETABLE CLUSTER ENTERPRISES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 19(7), 62-69.

8. Sultanbekovna, M. M. (2023). DISTINCTIVE FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE MANAGEMENT OF FRUIT AND VEGETABLE CLUSTERS. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 3(3).

9. Маннопова, М. С. (2023). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЛОДООВОЩНЫХ КЛАСТЕРОВ УЗБЕКИСТАНА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. *Scientific Impulse*, 1(10), 989-997.

10. Маннопова, М. С. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЛОДООВОЩНЫМИ КЛАСТЕРАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific Impulse*, 1(9), 512-519.

11. Sultanbekovna, M. M. (2023). Activities of Fruit and Vegetable Clusters in Uzbekistan and Organizational and Economic Mechanisms for Managing Them. *AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT*, 6, 11-15.

12. Sul-tonbekovna, M. M., & Egamgamberdievna, N. S. (2023). MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI FAOLIYATI VA ULARNI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI. *Journal of new century innovations*, 26(4), 179-188.

13. Sul-tonbekovna, M. M. (2023). MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARINING RIVOJLANTIRISH VA ULARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 419-423.

14. Sultonbekovna, M. M. (2023). O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Journal of new century innovations*, 23(3), 25-31.
15. Sultonbekovna, M. M., & Shuxratovich, A. S. (2023). O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 23(3), 39-45.
16. Sultonbekovna, M. M., & Esonovna, A. S. (2023). O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Journal of new century innovations*, 23(3), 58-64.
17. Sultonbekovna, M. M. (2023). MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERI KORXONALARI FAOLIYATIDA BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Journal of new century innovations*, 23(3), 18-24.
18. Abdullaeva, S. H. E., & Mannopova, M. S. (2022). Основные направления развития и управления плодоовощными кластерами. *Ta'lim fidoyilari*, 6(7), 507-512.
19. Mannopova, M. S. (2022). O'zbekiston qishloq xo'jaligida meva-sabzavotchilik klasterlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. *New innovations in national education*, 1(6), 12-16.
20. Маннопова, М. С. (2022). Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида мевасабзавотчилик кластерларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. *New innovations in national education*, 1(6), 12-16.
21. Mannopova, M. S., & Khalildinov, A. A. (2022). THE IMPORTANCE OF THE EFFECTIVE USE OF FRUIT VEGETABLE CLUSTERS IN AGRICULTURE OF UZBEKISTAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 117-120.
22. Абдуллаева, Ш. Э., & Маннопова, М. С. (2022). Основные направления развития и управления плодоовощными кластерами. *Ta'lim fidoyilari*, 6(7), 507-512.

23. Abdurahimovna, C. D., & Sultanbekovna, M. M. (2022). Cost and Accounting Concepts in Accounting and Their Accounting. *Global Scientific Review*, 4, 21-26.
24. Mannopova, M. S. (2022). Main Directions of Development of Fruit and Vegetable Clusters in Agriculture of Uzbekistan. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(11), 106-109.
25. Mannopova, M., & Abdullayeva, S. (2022). The work done and the designated tasks for the development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 1126-1129.
26. Маннопова, М. С. (2019). Основные проблемы в сфере переработки плодоовощной продукции в Республике Узбекистан. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 175-180.
27. Mannopova, M. S. (2020). Развитие кластеров в плодоовощном направлении в сельском хозяйстве и их функции. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 320-324).
28. Маннопова, М. С. (2020). Фарғона вилоятида мева-сабзавотчилик соҳасида эришилган ютуқлар ва камчиликлар. In *Фарғона вилоятини инновацион ривожлантириши: муаммолар ва ечимлар мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари Фарғона* (Vol. 1, No. 6, pp. 124-127).
29. Маннопова, М. С. (2019). Озиқ-овқат саноати равнақининг беқиёс аҳамияти. *Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси*, 1(1), 44-47.
30. Маннопова, М. С. (2019). Кластеры-как драйвер экономики. II-Международная научно-практическая конференция Аграрная экономика в условиях глобализации и интеграции ВНИОПТУСК. г. Москва, 1(9), 23-25.